

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АППАРАТОМ АМПЛИПУЛЬС-5 ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ИНТЕРВЕРТЕБРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Пулатов С.С.

Мухаммадиева Ф.Ш.

Кафедра Реабилитологии, спортивной медицины и физической культуры,
Бухара, Узбекистан.

Актуальность. Грыжа межпозвоночного диска — очень сложное и опасное состояние опорно-двигательной системы. Она давит на нервные окончания и ткани, вызывая появление многих неприятных симптомов. Основной из них — боль в спине, которая усиливается как при физических нагрузках и движении, так и в состоянии покоя. При таких состояниях для уменьшения болей часто используется магнитотерапия. Магнитная терапия — современная эффективная методика, которая с помощью действия постоянного или переменного низкочастотного магнитного поля улучшает самочувствие больного и способствует его быстрой реабилитации. При грыже позвоночника магнитное воздействие позволяет быстро устранить отечность тканей и воспалительный процесс, уменьшить боль и расслабить мышцы спины, убрать компрессию нервных корешков, восстановить естественную подвижность и полноценное кровоснабжение пораженного участка.

Цель исследования: изучение эффективности применения аппарата амплипульс-5 для уменьшения болевых ощущений после перенесенной дискэктомии у пациентов с грыжей позвоночника.

Материал и методы исследования: Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 50 пациентов у которых была произведена дискэктомия. Которые были разделены на 2 группы. Первая группа №25 пациентов у которых применялось только фармакологические методы лечения. Вторая группа №25 больных у которых в добавок к основному лечению применяли магнитотерапию

посредством аппарата амплипульс-5. В исследование были включены как мужчины, так и женщины, средний возраст которых составил 42 года. Им проводилась активная и пассивная реабилитация. Активная реабилитация, которая начинается через 4-6 недель после операции. Активная реабилитация, которая начинается более чем через 12 месяцев после операции. В такие же периоды проводилась и пассивная реабилитация. Статистическая обработка была выполнена по методу Фишера-Стьюдента.

Результаты исследования. По результату исследования мы выявили следующее. Так у больных первой группы при опросе после 4 недель реабилитации мы обнаружили уменьшению болевых ощущений на 36 %, которые мы оценивали по шкале ВАШ по 100 бальной системе, а во второй группе данный показатель находился на уровне 52%. Через 6 недель после дискэктомии при повторном проведении опроса, больные первой группы отметили уменьшение болевых ощущений на 54%, тогда как пациенты второй группы сказали что, у них оно уменьшилось на 69%. Кроме того ограничение в движении было более выраженным в группе 1 на 26,7 % по сравнению со второй группой.

Выводы: Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод что, применение аппарата амплипульс-5 у пациентов после перенесенной дискэктомии в добавок к фармакологической стандартной терапии, позволяет быстрее реабилитировать пациента на ранних этапах после операционного периода, уменьшить скованность движений и болевых ощущений.